

O‘QITISHDAGI XAVF-XATARLARNI BAHOLASH: OLIY TA’LIM UCHUN NOANIQ TOPSIS YONDASHUVI

O‘rinov Nodirbek Toxirjonovich,
Andijon davlat universiteti
Dasturiy injiniringi kafedrasida dotsenti
Email: nodirbekurinov1@gmail.com

Noor Maizura Mohamaf Noor,
Terengganu Malayziya Universiteti
Kompyuter fanlari va matematika
fakulteti professor, PhD
Email: maizura@umt.edu.my

Kobilova Ozoda Valisher qizi,
Andijon davlat universiteti
Fizika-matematika va IT injiniringi
fakulteti Kompyuter injiniringi talabasi
Email: qobilovaozoda26@gmail.com

Abdumutalipova Bibisora Abduvohid qizi,
Andijon davlat universiteti
Axborot tizimlari va texnologiyalari yo‘nalishi talabasi
Email: abdumutalipovabibisora@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot oliy ta’limda turli o‘quv-uslubiy yondashuvlarga xos xavflarni baholash va ularni kamaytirish masalasini tahlil qiladi. Ta’lim muassasalari onlayn hamda gibrid formatlarni keng joriy etayotgan hozirgi sharoitda bunday baholash dolzarbligi ortmoqda. Tadqiqotda Fuzzy TOPSIS usuli qo‘llanib, ta’lim shakllari beshta asosiy xavf o‘lchovi — texnologik, operatsion, pedagogik, normativ-huquqiy (compliance) va reputatsion mezonlar bo‘yicha tizimli baholanadi va reytinglanadi. Mutaxassislar fikrlari loyqa sonlar ko‘rinishida ifodalanib, har bir alternativa uchun Fuzzy Musbat Ideal Yechim (FPIS) va Fuzzy Manfiy Ideal Yechim (FNIS) ga bo‘lgan masofalar hisoblanadi. Natijalar onlayn ta’lim xavflarni kamaytirishda eng samarali shakl ekanini, ayniqsa texnologik, operatsion hamda reputatsion yo‘nalishlarda ustunlikka erishganini ko‘rsatadi. Gibrid ta’lim muvozanatli natija qayd etgan bo‘lsa, an’anaviy auditoriya ta’limida ayrim normativ va tashkiliy cheklovlar kuzatilgan.

Kalit so‘zlar: xavfga asoslangan, DSS, o‘qitish va o‘rganish, Fuzzy TOPSIS

I. KIRISH

O‘qitish samaradorligini baholash oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini ta’minlash, talabalarga yuqori darajadagi o‘quv tajribasini yaratish hamda uzluksiz takomillashtirish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi [1]. Hozirgi davrda turli ta’lim shakllarining – an’anaviy auditoriya (Face-to-Face), Masofaviy va Gibrid ta’lim – keng joriy etilishi bilan bir qatorda, ularning har biriga xos bo‘lgan maxsus xavflarni baholash zaruriyati ortib bormoqda. Bu xavflar qatoriga texnologik cheklovlar, operatsion samarasizliklar, pedagogik kamchiliklar, me‘yoriy-huquqiy talablar hamda reputatsion zaifliklar kiradi [2], [3]. Ayniqsa, ta’lim jarayonida raqamli platformalarga qaramlik ortib borar ekan, har bir

ta’lim shaklining xavf ta’sirini aniqlash dolzarb vazifaga aylanmoqda [4].

Masalan, masofaviy ta’lim moslashuvchanlik va keng imkoniyatlarni taqdim etsa-da, u raqamli infratuzilma, kiberxavfsizlik va talabalar ishtiroki bilan bog‘liq muammolarni yuzaga keltiradi [5]. Gibrid ta’lim esa an’anaviy va raqamli yondashuvlarni uyg‘unlashtiradi, biroq samarali muvofiqlashtirish va resurslarni optimallashtirishni talab etadi [6]. Shu bilan birga, auditoriya ta’limi an’anaviy shakl bo‘lsa-da, zamonaviy tashkiliy talablar va me‘yoriy standartlarga moslashishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin [7].

Ushbu murakkabliklarga javoban, ushbu tadqiqotda Fuzzy TOPSIS usuli asosida tizimli va

ma'lumotlarga tayangan yondashuv taklif etiladi [8], [9]. Mazkur usul yordamida har bir ta'lim shaklining FPIS va FNIS ga nisbatan masofalari hisoblanib, xavflarni kamaytirish nuqtayi nazaridan eng samarali variant aniqlanadi [10]. Tadqiqotning asosiy maqsadi – xavf omillari bo'yicha ta'lim shakllarini baholab va reytinglab, qaror qabul qilish jarayonini ilmiy asoslangan ko'rinishda qo'llab-quvvatlashdir. Ushbu natijalar oliy ta'lim muassasalarida sifatni ta'minlash va strategik xavf boshqaruvi sohalarida muhim hissa qo'shadi.

Maqolaning qolgan qismi quyidagicha tuzilgan: II-bo'limda tegishli tadqiqotlar sharhi keltiriladi, III-bo'lim metodologiyani bayon qiladi, IV-bo'lim natijalar va tahlillarni taqdim etadi, V-bo'lim esa xulosalar va kelajak tadqiqot yo'nalishlarini yoritadi.

II. TEGISHLI TADQIQOTLAR

A. Oliy ta'limda xavfni boshqarish

Oliy ta'lim muassasalarida (OTM) xavfni boshqarish institut boshqaruvining muhim tarkibiy qismiga aylangan, ayniqsa qabul jarayoni kabi operatsion jihatdan sezgir sohalarda. Qabul jarayonining murakkabligi va yuqori mas'uliyatli xususiyati OTMlarni keng qamrovli xavflarga duchor qiladi. Bunga ma'lumotlar maxfiylikning buzilishi, axborot tizimlaridagi nosozliklar, kiberxavfsizlikka tahdidlar va ma'muriy kechikishlar kiradi. Masalan, talabalar ma'lumotlari bilan bog'liq ma'lumotlar sizib chiqishi (data breach) jiddiy normativ-huquqiy jazolarga va uzoq muddatli reputatsion yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Shuningdek, qabul davrida yuqori yuklama paytida yuz beradigan tizim nosozliklari jarayonni izdan chiqarib, institut obro'siga putur yetkazadi hamda qabul natijalariga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun tadqiqotchilar OTMlar ehtiyojlariga moslashtirilgan tuzilmaviy xavf baholash modellarini taklif qilganlar. Bunday modellar kiberxavfsizlik tamoyillarini o'z ichiga oladi va xavflarni tizimli tarzda aniqlash hamda baholash, qaror qabul qilishni takomillashtirish va mos xavf qabul qilish chegaralarini belgilash uchun vositalar taqdim etadi [11]. Shu bilan birga, kadrlar

yetishmovchiligi, professor-o'qituvchilar malakasining pastligi, infratuzilmaning eskirganligi, akademik va sanoat sektori o'rtasidagi cheklangan hamkorlik kabi kengroq operatsion xavflar ham OTM faoliyati samaradorligiga jiddiy tahdid soladi. Ularni bartaraf etish uchun kompleks xavfni kamaytirish strategiyalari zarur bo'lib, ular institutning samaradorlik maqsadlariga moslashgan bo'lishi va xizmatlar uzluksizligini ta'minlashi lozim [12].

Bir qator tadqiqotlarda OTMlarda xavfni boshqarish masalalari alohida tematik yo'nalishlarda kengaytirilgan. Masalan, Narayan va Kommunuri [13] akademik muhitdagi xavfli qarorlar qabul qilishga turtki bo'ladigan psixologik va ijtimoiy-madaniy omillarni o'rganib, insoniy zaifliklarning institut xavf profilidagi rolini ta'kidlagan. Odlin va boshq. [14] amaliyot (internship) bilan bog'liq xavflar uchun tipologiya ishlab chiqib, xavflarning chastotasi va og'irligiga asoslangan holda ularni kamaytirish strategiyalarini ishlab chiqishda institut mas'uliyati va operatsion nazoratining ahamiyatini ko'rsatgan. Syamsia va hamkorlari [15] universitetlar bilan ularni boshqaruvchi fondlar o'rtasidagi tuzilmaviy ziddiyatlardan kelib chiqadigan operatsion xavflarni tahlil qilib, kontekstga moslashtirilgan xavfni kamaytirish choralarini tavsiya etgan. Kiberxavfsizlik sohasida, Awang va boshq. [16] kampus axborot tizimlarini himoya qilish uchun prognozli xavf baholash metodologiyalarini ilgari surgan bo'lsa, Al-mudaires va boshq. [17] Saudiya Arabistonidagi davlat ta'lim muassasalari uchun ISO/IEC 27005 standartiga moslashtirilgan xavf boshqaruv modeli ishlab chiqib, axborot xavfsizligi bo'yicha moslashuv va tayyorgarlikdagi bo'shliqlarni yoritgan.

B. Fuzzy TOPSIS Usuli

Ideal Yechimga O'xshashlikka Ko'ra Afzal Tanlovning Loyqa Texnikasi (Fuzzy TOPSIS) ko'p mezonli qaror qabul qilish (MCDM) jarayonlarida eng ko'p qo'llaniladigan usullardan biri bo'lib, murakkab qaror qabul qilish muhitida mavjud noaniqlik va aniqlik darajasining pastligini bartaraf etishda samarali hisoblanadi. Klassik TOPSIS yondashuviga loyqa to'plamlar nazariyasini integratsiya qilish orqali bu usul alternatalarni Fuzzy Musbat Ideal Yechim

(FPIS) va Fuzzy Manfiy Ideal Yechim (FNIS) ga nisbatan yaqinlik darajasiga ko‘ra baholaydi. Bu yondashuv turli, ba‘zan esa o‘zaro qarama-qarshi bo‘lgan mezonlar asosida alternativalarini tartiblash imkonini beradi. Fuzzy TOPSIS‘ning moslashuvchanligi va ishonchligi uni keng qo‘llaniladigan vositaga aylantirgan bo‘lib, u noaniqlik sharoitida qaror qabul qilish aniqligi va ravshanligini oshirishga xizmat qiladi.

Sanoat va barqarorlikka yo‘naltirilgan tadqiqotlarda Fuzzy TOPSIS texnologik va ekologik muammolarni baholashda keng qo‘llanilgan. Masalan, Tanveer va boshq. bu usulni kichik va o‘rta korxonalarda (SME) tsirkulyar ta‘minot zanjirlariga kiber-jismoniy tizimlar (CPS), Internet narsalar (IoT), bulutli ishlab chiqarish (CM) va katta ma‘lumotlar tahlili (BDA) kabi raqamli texnologiyalarning ta‘sirini baholashda qo‘llagan. Hajiaghaei-Keshteli va hamkorlari oziq-ovqat mahsulotlarini qadoqlashdagi yetkazib beruvchilarni tanlash jarayonida atrof-muhit va an‘anaviy mezonlarni birlashtirgan holda Pifagoriy Fuzzy TOPSIS usulini joriy etgan. Shuningdek, Alavi va boshq. fuzzy Best-Worst Method (BWM) va fuzzy inferens tizimlarini integratsiya qilib, tsirkulyar ta‘minot zanjirlarida barqaror yetkazib beruvchilarni tanlash uchun dinamik qarorlarni qo‘llab-quvvatlovchi tizim (DSS)ni ishlab chiqqan.

Ushbu turli tadbirlar shuni ko‘rsatadiki, Fuzzy TOPSIS usulining sektoral moslashuvchanligi, analitik chuqurligi va keng qamrovli qo‘llanish imkoniyatlari uni sanoat, tashkiliy boshqaruv, atrof-muhit va ta‘lim sohalarida ma‘lumotlarga asoslangan, ishonchli qaror qabul qilishni qo‘llab-quvvatlovchi muhim vositaga aylantirmoqda.

C. Fuzzy TOPSIS usulining xavflarni baholashdagi qo‘llanilishi

Fuzzy TOPSIS turli sohalarida murakkab xavflarni baholashda keng qo‘llanilmoqda. Uning asosiy afzalligi — noaniqlik va qarama-qarshi mezonlarni hisobga olish qobiliyatidir. Ushbu yondashuv tashkilotlarga xavflarni tizimli va ishonchli tarzda baholash hamda reytinglash imkonini berib, qaror qabul qilish jarayonini samarali qiladi, resurslarni optimal taqsimlashni ta‘minlaydi va

xavflarni kamaytirish bo‘yicha yanada puxta strategiyalarni ishlab chiqishga xizmat qiladi. Fuzzy TOPSIS‘ning moslashuvchanligi uni sanoat, ta‘lim, ekologiya va infratuzilma kabi sohalarida keng qo‘llash imkonini bergan.

Ta‘lim va tashkilotlarni boshqarish kontekstida ham Fuzzy TOPSIS samarali qo‘llanilgan. Kurniawan va hammualliflar [32] ilmiy faoliyat samaradorligini baholash bo‘yicha qarorlarni qo‘llab-quvvatlash tizimini taklif qilib, Fuzzy TOPSIS‘ni Fuzzy SAW va Fuzzy EDAS metodlari bilan taqqoslashgan. Mezonga og‘irlik berishda ANP (Analytic Network Process) usulidan foydalanilgan. Xu va hammualliflar [33] esa COVID-19 pandemiyasi davrida masofaviy ta‘limdagi talaba qoniqishini baholash uchun bulut modeli asosidagi Fuzzy TOPSIS yondashuvini qo‘llaganlar. Bu baholashda to‘rtta o‘lchov — texnologiya, o‘qituvchi, talaba va muhit — asosiy mezon sifatida tanlangan.

III. USUL

A. 1-bosqich: Mezonlarni aniqlash

Fuzzy TOPSIS metodologiyasining dastlabki bosqichi oliy ta‘lim muassasalarida o‘qitishni baholash jarayonlari bilan bog‘liq xavflarni baholash va ustuvorlashtirish uchun zarur bo‘lgan asosiy mezonlarni aniqlashdan iboratdir. Muvofiq mezonlarni — masalan, ma‘lumotlar maxfiyligining buzilishi, axborot texnologiyalari tizimlaridagi nosozliklar va me‘yoriy-huquqiy talablarning buzilishi kabi xavflarni aniqlash — baholashning kompleks tizimini shakllantirish imkonini beradi. Bu esa ta‘limni baholash amaliyotiga tahdid solishi mumkin bo‘lgan xavflarni oldindan aniqlash va ularga qarshi samarali choralar ko‘rishga yordam beradi.

Shu maqsadda, institutsional xavflarni boshqarishdagi ahamiyati va ta‘limni baholash sifatini hamda samaradorligini ta‘minlashdagi bevosita ta‘siriga ko‘ra beshta asosiy mezon tizimli ravishda tanlab olindi. Ushbu mezonlar aniq belgilangan toifalarga ajratildi, har bir toifa o‘ziga xos xavf o‘lchovlarini qamrab oluvchi quyi-mezonlarni o‘z ichiga oladi.

Aniqlangan asosiy mezon toifalari quyidagilardan iborat:

- Me'yoriy va tartibga oid xavflar (Compliance and Regulatory Risks)
- Operatsion xavflar (Operational Risks)
- Pedagogik xavflar (Pedagogical Risks)
- Obro'-e'tibor xavflari (Reputational Risks)
- Texnologik xavflar (Technological Risks)

1-jadvalda tanlangan asosiy mezonlar va ularning tegishli quyi-mezonlari keltirilgan bo'lib, bu yondashuv qaror qabul qilish jarayonida aniqlik, izchillik va shaffoflikni ta'minlashga xizmat qiladi.

1-jadval:

Xatarlarni baholash mezonlari

Asosiy mezonlar	ID	Pastki mezonlar
Muvofiqlik va tartibga solish risklari	C1	Normativ hujjatlarga rioya qilmaslik
	C2	Siyosat buzilishi
	C3	Ma'lumotlar maxfiylikini buzish
Operatsion xavflar	O1	Jarayonning kechikishi
	O2	Resurs cheklovlari
	O3	Baholashdagi xatolar
Pedagogik xavflar	P1	O'qitish sifatining pasayishi
	P2	Dasturning ahamiyatsizligi
	P3	Talabalarning noto'g'ri xatti-harakati
Obro'ga oid xavflar	R1	Obro'ga Zarar
	R2	CQI xatolari
	R3	Sog'liqni saqlash inqirozlari
Texnologik xavflar	T1	Tizimdagi nosozliklar
	T2	Kiberxavfsizlik tahdidlari
	T3	Eskirgan texnologiya

B. 2-bosqich: Qaror matritsasini tuzish

Ikkinchi bosqichda qaror qabul qiluvchilar beshta asosiy xavf toifasiga tegishli bo'lgan har bir kichik mezon uchun aniq og'irliklar va loyqa qiymatlar (fuzzy values)ni belgilashdi: Moslik va me'yoriy xavflar, Operatsion xavflar, Pedagogik xavflar, Reputatsion xavflar va Texnologik xavflar. Har bir xavf mezonining ahamiyatini baholashda

foydalanilgan loyqa shkalada uchta daraja belgilandi: Past (0.2), O'rta (0.4) va Yuqori (0.6).

Muhim kichik mezonlar qatoriga kiruvchi Me'yoriy qoidalarga rioya qilmaslik, Ma'lumotlar maxfiylikining buzilishi va Sog'liq inqirozlari institutsional yaxlitlik, me'yoriy talablar va manfaatdor tomonlar ishonchiga katta ta'sir ko'rsatishi mumkinligi sababli O'rtadan Yuqorigacha baholandi. Aksincha, Jarayonning kechikishi, Baholashdagi xatoliklar va Eskirgan texnologiya kabi kichik mezonlar asosan Past xavf sifatida belgilandi, chunki ular institutsional faoliyat samaradorligiga nisbatan nisbatan kamroq ta'sir ko'rsatadi.

Og'irliklar va loyqa qiymatlarning tizimli ravishda taqsimlanishi keng qamrovli qaror matritsasini yaratishga yordam beradi. Bu matritsa turli o'quv muhitlarida muhim xavflarni tizimli ravishda aniqlash, taqqoslash va ustuvorlashtirish uchun tahliliy asos bo'lib xizmat qiladi. Har bir kichik mezonning nisbiy ahamiyatini aniq ifodalash orqali ushbu yondashuv xavfni baholash jarayonining aniqligi va ishonchligini oshiradi, natijada muassasalar resurslarni samarali taqsimlashi, xavfga javob berish strategiyalarini yaxshilashi hamda umumiy institutsional barqarorlik va qaror qabul qilish sifatini kuchaytirishi mumkin.

2-jadvalda har bir kichik mezon uchun belgilangan og'irliklar ko'rsatilgan bo'lib, tahliliy jarayonda ochiqlik va aniqlikni ta'minlaydi.

2-jadval

Mezonlarning xarakteristikalarini

Asosiy mezonlar	ID	Pastki mezonlar	Ta'sir doirasi	Fuzzy qiymati
Muvofiqlik va tartibga solish risklari	C1	Normativ hujjatlarga rioya qilmaslik	O'rta	0.4
	C2	Siyosat buzilishi	Past	0.2
	C3	Ma'lumotlar maxfiylikini buzish	O'rta	0.4
Operatsion xavflar	O1	Jarayonning kechikishi	Past	0.2
	O2	Resurs cheklovlari	Yuqori	0.6
	O3	Baholashdagi xatolar	Past	0.2
Pedagogik xavflar	P1	O'qitish sifatining pasayishi	O'rta	0.4

	P2	Dasturning ahamiyatsizligi	Past	0.2
	P3	Talabalarning noto'g'ri xatti-harakati	Past	0.2
	Obro'ga oid xavflar	R1	Obro'ga Zarar	O'rta
R2		CQI xatolari	Past	0.2
R3		Sog'liqni saqlash inqirozlari	Yuqori	0.6
Texnologik xavflar	T1	Tizimdagi nosozliklar	Past	0.2
	T2	Kiberxavsizlik tahdidlari	Past	0.2
	T3	Eskirgan texnologiya	Past	0.2

Metodologiyaning keyingi bosqichi ekspert baholashlari asosida har bir muqobil uchun fuzzy reytinglarni belgilashni o'z ichiga oladi. Mutaxassislar har bir muqobilni tizimli ravishda baholash uchun lingvistik atamalardan, xususan, *Juda past*, *past*, *o'rta*, *yuqori* va *juda yuqori* atamalardan foydalanganlar. Keyinchalik bu sifatli baholashlar miqdoriy noaniq raqamlarga aylantirilib, ekspert xulosalarining tuzilgan raqamli ko'rinishini ta'minladi. 3-jadvalda pastki, o'rta va yuqori chegara qiymatlari bilan aniq belgilangan loyqa uchburchak raqamlari bilan birga lingvistik atamalar keltirilgan. Ushbu tizimli yondashuv o'rganish variantlari bo'yicha xavfni yanada aniq va ishonchli qiyosiy baholashni osonlashtirib, ekspert idrokklarini nozik tarzda qo'lga kiritish imkonini beradi.

3-jadval
Fuzzy shkalasi

Code	Lingvistik atamalar	Pastki (P)	O'rta (O')	Yuqori (Y)
1	Juda past (JP)	1	1	3
2	Past (P)	1	3	5
3	O'rtacha (O')	3	5	7
4	Yuqori (Y)	5	7	9
5	Juda yuqori (JY)	7	9	9

C. 3-bosqich: Loyihalashtirilgan (fuzzifikatsiyalangan) qaror matritsasini tuzish

Fuzzy TOPSIS metodologiyasining uchinchi bosqichi ekspertlar tomonidan berilgan aniq (crisp) baholarni noaniq (fuzzy) sonlarga aylantirish orqali

fuzzifikatsiyalangan qaror matritsasini qurishni o'z ichiga oladi. Mutaxassislar har bir asosiy mezon va unga tegishli kichik mezonlarga lingvistik reytinglar — *Juda past*, *Past*, *O'rta*, *Yuqori* va *Juda yuqori* — ni belgilaydilar. Ushbu sifat ko'rsatkichlari tizimli ravishda miqdoriy fuzzy qiymatlarga aylantiriladi va ekspert baholaridagi noaniqlik hamda o'zgaruvchanlikni ifodalaydi.

Har bir lingvistik atama uchburchak shaklidagi fuzzy son (triangular fuzzy number) bilan bog'lanadi, u pastki chegara (P), o'rta yoki eng ehtimolli qiymat (O') va yuqori chegara (Y) dan iborat bo'ladi. Masalan, *Yuqori* atamasi (5, 7, 9) fuzzy soniga mos keladi, bu esa ekspert fikrining o'rtacha-yuqori intensivlik diapazonini qamrab oladi. Agar ekspert asosiy mezon ostidagi kichik mezonni *Yuqori* deb baholasa, bu to'g'ridan-to'g'ri (5, 7, 9) fuzzy uchligi sifatida ifodalanadi.

Bunday fuzzifikatsiya yondashuvi inson qarorlaridagi tabiiy noaniqlik va o'zgaruvchanlikni aks ettiradi hamda qaror qabul qilish jarayonining yanada nozik va realistik tasvirini taqdim etadi. Ekspertlarning aniq baholarini fuzzy sonlarga aylantirish uchun qo'llaniladigan matematik formula quyidagicha belgilanadi:

$$Fuzzy\ raqami = (P, O', Y) \quad (1)$$

Bu yerda:

P — fuzzy sonning pastki chegarasi,

O' — fuzzy sonning o'rta qiymati,

Y — fuzzy sonning yuqori chegarasi.

D. 4-bosqich: Normallashtirilgan matritsa

Fuzzy TOPSIS metodologiyasida qaror matritsasini normallashtirish turli baholash mezonlari o'rtasida izchillik va taqqoslanishni ta'minlash uchun muhim hisoblanadi. Normallashtirish jarayoni har bir mezonga berilgan fuzzy sonlarni yagona shkala (o'lchov)ga moslashtiradi, bu esa mazmunli taqqoslash imkonini yaratadi va hech bir mezon o'lchovdagi tafovutlar sababli tahlilga ortiqcha ta'sir ko'rsatmasligini kafolatlaydi.

Xususan, har bir fuzzy son normallashtirish jarayonida uning pastki chegarasi (P), o'rta qiymati (O') va yuqori chegarasi (Y) tegishli mezonidagi maksimal yuqori chegara qiymatiga bo'linadi. Ushbu

tizimli normallashtirish tahliliy aniqlikni oshiradi, xolislikni kamaytiradi hamda baholangan barcha kichik mezonlarga teng vazn berilishini ta'minlaydi.

Normallashtirilgan fuzzy qaror matritsasini hisoblash uchun qo'llaniladigan matematik ifoda quyidagicha taqdim etiladi:

$$r_{ij} = \left(\frac{p_{ij}}{y_{max}}, \frac{o'_{ij}}{y_{max}}, \frac{y_{ij}}{y_{max}} \right) \quad (2)$$

Bu yerda:

$p_{ij}, o'_{ij}, y_{ij} =$ Mezon j bo'yicha i -alternativaning fuzzy sonining pastki, o'rta va yuqori chegaralari.

$y_{max} =$ Tegishli mezon doirasidagi maksimal yuqori chegara.

E. 5-qadam: Og'irliklangan normallashtirilgan qaror matritsasi

Normallashtirishdan so'ng, har bir normallashtirilgan noaniq (fuzzy) qiymat o'ziga tegishli bo'lgan kichik-mezon uchun belgilangan noaniq og'irlikka ko'paytiriladi. Ushbu og'irliklar Past (0.2), O'rta (0.4) yoki Yuqori (0.6) sifatida aniqlanib, har bir xavf omilining nisbiy ahamiyati bo'yicha ekspertlarning fikr-mulohazalarini tahlilga tizimli ravishda qo'shadi. Noaniq og'irliklarni qo'llash, ta'siri kattaroq bo'lgan kichik-mezonlar umumiy baholashda mutanosib ravishda ko'proq ahamiyatga ega bo'lishini ta'minlaydi. Og'irliklangan normallashtirilgan noaniq qiymatlarni hisoblash uchun quyidagi matematik ifoda qo'llaniladi:

$$W'_{ij} = X'_{ij} \times w_j \quad (3)$$

Bu yerda:

$W'_{ij} =$ Alternativ i va mezon j uchun og'irliklangan normallashtirilgan qiymat

$X'_{ij} =$ Alternativ i va mezon j uchun normallashtirilgan qiymat

$w_j =$ Mezon j uchun noaniq (fuzzy) og'irlik

F. 6-bosqich: Loyqa Musbat Ideal Yechim (FPIS) va Loyqa Manfiy Ideal Yechim (FNIS)

Fuzzy Musbat Ideal Yechim (FPIS) va Fuzzy Manfiy Ideal Yechim (FNIS)ni aniqlash — Fuzzy TOPSIS metodologiyasidagi muhim bosqichlardan biridir. Bu yechimlar mos ravishda har bir baholanayotgan mezon uchun eng qulay (eng yaxshi holat) va eng noqulay (eng yomon holat) stsenariylarni

ifodalaydi hamda muqobillarni samarali solishtirish imkonini beradi.

Xususan, FPIS har bir mezon uchun barcha baholangan muqobillar orasidan eng yuqori loyqa qiymatlarni (pastki, o'rta va yuqori chegaralarini hisobga olgan holda) tanlash orqali aniqlanadi. Masalan, "Ta'sir" kabi mezonni baholashda, FPIS barcha muqobillar bo'yicha normallashtirilgan loyqa baholashlardan eng yuqori qiymatlarni aniqlash orqali hisoblanadi. Ushbu yondashuv har bir muqobilning natijasini aniq o'lchash uchun aniq mezon belgilash imkonini beradi.

FPIS va FNISdan foydalanish qaror qabul qilish jarayonining tahliliy aniqligini sezilarli darajada oshiradi hamda muqobillarning nisbiy joylashuvi haqida aniq tushunchalar beradi. Har bir mezon j uchun FPISni hisoblashning matematik formulasi quyidagicha ifodalanadi:

$$FPIS_j = \left(\frac{\max}{i} X'_{ij,past}, \frac{\max}{i} X'_{ij,o'rta}, \frac{\max}{i} X'_{ij,yuqori} \right) \quad (4)$$

Bu yerda:

$\frac{\max}{i} X'_{ij,past} =$ "Kriteriy j uchun pastki chegaraviy qiymatlarning maksimumi"

$\frac{\max}{i} X'_{ij,o'rta} =$ "Kriteriy j uchun o'rta chegaraviy qiymatlarning maksimumi"

$\frac{\max}{i} X'_{ij,yuqori} =$ "Kriteriy j uchun yuqori chegaraviy qiymatlarning maksimumi"

Aksincha, Fuzzy Salbiy Ideal Yechim (FNIS) Fuzzy TOPSIS metodologiyasida har bir kichik-kriteriy uchun eng noqulay vaziyatni anglatadi. FNIS har bir kichik-kriteriy bo'yicha barcha baholangan alternativalar ichidan minimal loyqa qiymatlar — pastki, o'rta va yuqori chegaralarni aniqlash orqali belgilanadi. Masalan, asosiy kriteriy tarkibidagi ma'lum bir kichik-kriteriy baholanayotganda, FNIS barcha alternativalar ichida kuzatilgan eng past loyqa qiymatlarni tanlash orqali hosil qilinadi. Ushbu jarayon aniq salbiy mezonni belgilab beradi va har bir alternativaning eng noxush holatdan qanchalik uzoqda ekanligini baholashga imkon yaratadi. Shunday qilib, FNISdan foydalanish alternativalarining mumkin bo'lgan zaif tomonlari va xavflarini aniqlashda muhim tushunchalarni beradi, bu esa muassasalarga ustuvor

choralarni belgilash va xatarlarni samarali kamaytirishga yordam beradi. Har bir kichik-kriteriy j uchun FNISni hisoblashning matematik ifodasi quyidagicha taqdim etiladi:

$$FNIS_j = \left(\frac{\min}{i} X'_{ij,past}, \frac{\min}{i} X'_{ij,o'rta}, \frac{\min}{i} X'_{ij,yuqori} \right) \quad (5)$$

Bu yerda:

$\frac{\min}{i} X'_{ij,past} =$ “Kriteriy j uchun pastki chegaraviy qiymatlarning minimumi”

$\frac{\min}{i} X'_{ij,o'rta} =$ “Kriteriy j uchun o‘rta chegaraviy qiymatlarning minimumi”

$\frac{\min}{i} X'_{ij,yuqori} =$ “Kriteriy j uchun yuqori chegaraviy qiymatlarning minimumi”

G. 7-bosqich: Masofa hisoblash natijalari

Fuzzy TOPSIS metodologiyasining 7-bosqichida masofa hisoblash jarayoni har bir alternativaning Fuzzy Musbat Ideal Yechim (FPIS) va Fuzzy Salbiy Ideal Yechim (FNIS) ga yaqinligini miqdoriy baholaydi. Ushbu bosqich har bir alternativaning barcha kichik-kriteriyalar bo‘yicha eng yaxshi va eng yomon holatlarga qanchalik mos kelishini tizimli tarzda ko‘rsatib beradi. Xususan, har bir alternativaning loyqa baholari bilan mos ravishda FPIS va FNIS qiymatlari o‘rtasidagi Evklid masofasi hisoblanadi. Ushbu masofalarni hisoblash aniq sonli ko‘rsatkichlarni beradi hamda har bir alternativaning nisbiy kuchli va zaif tomonlarini yaqqol namoyon etadi. Har bir alternativaning FPISdan masofasini hisoblash uchun qo‘llaniladigan matematik ifoda quyidagicha ifodalanadi:

$$D_i^{FPIS} = \sqrt{\frac{1}{3} \sum_{j=1}^n ((X'_{ij,past} - FPIS_{j,past})^2 + (X'_{ij,o'rta} - FPIS_{j,o'rta})^2 + (X'_{ij,yuqori} - FPIS_{j,yuqori})^2)} \quad (6)$$

Xuddi shunday, har bir muqobilning FNISdan masofasi quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$D_i^{FNIS} = \sqrt{\frac{1}{3} \sum_{j=1}^n ((X'_{ij,past} - FNIS_{j,past})^2 + (X'_{ij,o'rta} - FNIS_{j,o'rta})^2 + (X'_{ij,yuqori} - FNIS_{j,yuqori})^2)} \quad (7)$$

Bu yerda:

$D_i^{FPIS} =$ FPIS dan alternativ i masofasi,

$D_i^{FNIS} =$ FNIS dan alternativ i masofasi,

$X'_{ij,past}, X'_{ij,o'rta}, X'_{ij,yuqori} =$ Muqobil i va j

kriteriyasi uchun normallashtirilgan noaniq qiymatlar

$FPIS_{j,past}, FPIS_{j,o'rta}, FPIS_{j,yuqori} =$

“Kriteriy j uchun loyqa musbat ideal qiymatlar”

$FNIS_{j,past}, FNIS_{j,o'rta}, FNIS_{j,yuqori} =$

“Kriteriy j uchun loyqa salbiy ideal qiymatlar”

H. 8-qadam: Muqobil variantlar bilan yaqinlik koeffitsientlari

8-qadamda Yaqinlik Koeffitsienti (CC) hisoblanadi. Bu koeffitsient har bir muqobil variantning Fuzzy Musbat Ideal Yechimga (FPIS) nisbiy yaqinligini va Fuzzy Salbiy Ideal Yechimdan (FNIS) masofasini miqdoriy jihatdan belgilaydi. Ushbu koeffitsient har bir muqobil variantning umumiy maqbulligini aks ettiruvchi aniq raqamli ko‘rsatkich bo‘lib, uning qiymati qanchalik yuqori bo‘lsa, shunchalik ideal holatga yaqin va eng yomon holatdan uzoq bo‘ladi. Yaqinlik Koeffitsienti muhim tahliliy o‘lchov sifatida xizmat qiladi, u muassasalarga muqobil variantlarni obyektiv tarzda reytinglash imkonini beradi va shu orqali qaror qabul qilishning aniqligi, shaffofligi hamda strategik mosligini oshiradi.

$$CC_i = \frac{D_i^{FNIS}}{D_i^{FPIS} + D_i^{FNIS}}$$

Bu yerda:

$CC_i =$ I muqobil uchun yaqinlik koeffitsienti,

$D_i^{FNIS} =$ Muqobil i ning FNISdan masofasi

$D_i^{FPIS} =$ FPIS dan muqobil iii masofasi.

Yaqinlik koeffitsienti (CC) qiymatlari 0 va 1 oralig‘ida bo‘ladi. CC qiymati 1 ga yaqinlashgan sari, bu alternativaning Fuzzy Musbat Ideal Yechim (FPIS) ga ancha yaqin va Fuzzy Manfiy Ideal Yechim (FNIS) dan uzoq ekanligini bildiradi hamda bu juda qulay variant hisoblanadi. Aksincha, qiymatlar 0 ga yaqinlashgan sari, alternativa FNIS ga yaqinroq va FPIS dan uzoqroq bo‘ladi, bu esa nisbatan noqulay variant ekanini anglatadi. Har bir alternativaning CC qiymati, avvalgi bosqichda aniqlangan FPIS va FNIS ga bo‘lgan nisbiy masofalari hisobga olinib aniqlanadi. Ushbu hisoblashdan so‘ng barcha alternativaning CC qiymatlari tizimli tarzda taqqoslanadi va eng maqbul tanlov aniqlanadi. CC

qiymati eng yuqori bo‘lgan alternativa eng yaxshi yechim deb tan olinadi, chunki u ideal natijaga eng yaqin va eng noqulay holatdan ancha uzoq turadi.

I. 9-bosqich: Yaqinlik koeffitsienti asosida alternativalarini reytinglash

Fuzzy TOPSIS metodologiyasining 9-bosqichida alternativalar oldingi bosqichda hisoblangan CC qiymatlariga asosan tizimli ravishda reyting qilinadi. Ushbu CC qiymatlar har bir alternativaning FPIS ga nisbiy yaqinligi va FNIS dan uzoqligini miqdoriy tarzda ifodalaydi. Yuqori CC qiymatlariga ega alternativalar ideal holatga yaqinligi va eng noqulay natijadan uzoqligi sababli qulayroq deb baholanadi. Shunday qilib, barcha alternativalar CC qiymatlariga ko‘ra kamayish tartibida joylashtiriladi. Eng yuqori CC ga ega alternativa birinchi o‘ringa qo‘yiladi va u boshqa variantlarga nisbatan ustunligi hamda mosligini ko‘rsatadi. Eng past CC qiymatiga ega alternativa esa oxirgi o‘ringa qo‘yiladi, bu esa uning nisbatan kamroq afzal ekanini anglatadi. Ushbu tizimli reytinglash jarayoni qaror qabul qilishda aniqlikni sezilarli darajada oshiradi va muassasalarga o‘z variantlarini samarali ustuvorlashtirish imkonini beradi.

IV. NATIJA VA TAHLIL

Ushbu bo‘limda Fuzzy TOPSIS yondashuvini o‘qitishni baholash jarayoniga qo‘llash natijalari va ularga oid tahlillar keltiriladi. Baholash jarayoni texnologik, operatsion, pedagogik, me‘yoriy-muvofiqlik va obro‘-e‘tibor xavflarini uchta turli ta‘lim rejimida – An‘anaviy (yuzma-yuz), Masofaviy va Gibril o‘qitish – bo‘yicha tizimli ravishda baholaydi. Olingan natijalar har bir o‘qitish rejimiga xos kuchli va zaif tomonlarni aniqlab beradi hamda ta‘limni baholash strategiyalarini optimallashtirishga qaratilgan ongli qarorlar qabul qilish uchun zarur bo‘lgan empirik ma‘lumotlarni taqdim etadi.

A. Lingvistik atamalar bo‘yicha ekspert baholari

Mutaxassislar uchta ta‘lim muhiti – An‘anaviy (yuzma-yuz), Masofaviy va Gibril o‘qitish – bo‘yicha turli xavf osti mezonlarini baholab chiqdilar. Ushbu baholar lingvistik atamalar ko‘rinishida ifodalanib, keyinchalik tizimli tahlilni amalga oshirish uchun

loyqa (fuzzy) sonlar ga aylantirildi. Baholash natijalari turli ta‘lim va o‘qitish sharoitlariga xos asosiy xavflarni aniqlash imkonini berdi.

Natijalar shuni ko‘rsatdiki, Baholashdagi xatoliklar, sog‘liq bilan bog‘liq inqirozlar va ma‘lumotlarning maxfiylikni buzish barcha o‘rganilgan ta‘lim muhitlarida yuqori yoki juda yuqori xavf sifatida muntazam ravishda namoyon bo‘ldi. Bundan tashqari, tizimdagi nosozliklar va siyosat buzilishlari ayniqsa onlayn va gibril o‘qitish kontekstlarida muhim xavf sifatida qayd etildi. Aksincha, jarayonlardagi kechikishlar, talabalar intizomsizligi va CQI (uzluksiz sifatni oshirish)dagi xatoliklar asosan past xavf darajasida baholandi.

4-jadvalda qaror qabul qiluvchilar tomonidan berilgan lingvistik baholash natijalari umumlashtirib ko‘rsatilgan.

4-jadval

Lingvistik atama bo‘yicha mutaxassislar

Pastki mezonlar	Mutaxassis 1			Mutaxassis 2			Mutaxassis 3		
	An‘anaviy	Masofaviy	Gibril ta‘lim	An‘anaviy	Masofaviy	Gibril ta‘lim	An‘anaviy	Masofaviy	Gibril ta‘lim
Tizimdagi nosozliklar	JY	O‘	JY	O‘	Y	O‘	P	JY	Y
Kiberxavfsizlik tahdidlari	O‘	JY	Y	P	O‘	JY	P	Y	M
Eskirgan texnologiya	JY	P	O‘	P	JY	P	O‘	Y	Y
Jarayonning kechikishi	P	Y	P	P	Y	P	P	P	P
Resurs cheklovlari	O‘	O‘	JY	P	Y	O‘	O‘	JY	O‘
Baholashdagi xatolar	Y	JY	Y	Y	Y	JY	JY	JY	JY
O‘qitish sifatining pasayishi	JY	O‘	O‘	O‘	JY	O‘	O‘	O‘	O‘
Dasturning ahamiyatsizligi	O‘	P	JY	JY	O‘	P	Y	Y	Y
Talabalarning noto‘g‘ri xatti-harakati	O‘	Y	P	P	P	Y	Y	P	P
Normativ hujjatlarga rioya qilmaslik	Y	O‘	O‘	O‘	Y	O‘	Y	Y	Y
Siyosat buzilishi	O‘	JY	Y	Y	O‘	JY	JY	Y	Y
Ma‘lumotlar maxfiylikni buzish	JY	P	JY	JY	JY	P	Y	JY	JY
Obro‘ga Zarar	O‘	Y	P	P	O‘	Y	Y	Y	O‘
CQI xatolari	P	O‘	O‘	O‘	P	O‘	Y	Y	Y
Sog‘liqni saqlash inqirozlari	Y	JY	Y	Y	Y	JY	JY	Y	Y

B. 1-bosqich: Fuzzifikatsiyalangan (Loyqalashtirilgan) qaror matritsasi

Fuzzifikatsiyalangan qaror matritsasi 3-jadvalda keltirilgan fuzzy shkala asosida 4-jadvaldagi lingvistik atamalarni mos keluvchi noaniq (fuzzy) sonlarga aylantirish orqali shakllantiriladi. Har bir lingvistik atama — Juda past (Very Low), Past (Low), O‘rta (Medium), Yuqori (High) va Juda yuqori (Very High) — uchburchak fuzzy soni orqali ifodalanadi. Bu fuzzy son uchta qiymatdan: pastki, o‘rta va yuqori chegaralardan (L, M, U) tashkil topadi. Masalan,

mutaxassis bahosi Juda yuqori (VH) bo'lsa, u (7, 9, 9) fuzzy soniga mos keladi; O'rta (M) baho (3, 5, 7) sifatida ifodalanadi; Past (L) baho esa (1, 3, 5) ko'rinishiga ega bo'ladi. Ushbu konvertatsiya jarayoni barcha sub-mezonlar hamda ta'lim muhitlariga (an'anaviy — yuzma-yuz, onlayn va gibrid ta'lim) nisbatan barcha ishtirokchi ekspertlar tomonidan izchil qo'llaniladi.

5-jadval

Fuzzifikatsiyalangan (Loyqalashtirilgan)

qaror matritsasi

Asosiy mezonlar	Pastki mezonlar	Mutaxassis 1			Mutaxassis 2			Mutaxassis 3		
		An'anaviy	Masofaviy	Gibrid ta'lim	An'anaviy	Masofaviy	Gibrid ta'lim	An'anaviy	Masofaviy	Gibrid ta'lim
Texnologik xavflar	Tizimdagi nosozliklar	(7, 9, 9)	(3, 5, 7)	(7, 9, 9)	(3, 5, 7)	(5, 7, 9)	(3, 5, 7)	(1, 3, 4)	(7, 9, 9)	(5, 7, 9)
	Kiberxavfsizlik tahdidlari	(3, 5, 7)	(7, 9, 9)	(5, 7, 9)	(1, 3, 4)	(3, 5, 7)	(7, 9, 9)	(1, 3, 4)	(5, 7, 9)	(3, 5, 7)
	Eskirgan texnologiya	(7, 9, 9)	(1, 3, 4)	(3, 5, 7)	(1, 3, 4)	(7, 9, 9)	(1, 3, 4)	(3, 5, 7)	(5, 7, 9)	(5, 7, 9)
Operatsion xavflar	Jarayonning kechikishi	(1, 3, 4)	(5, 7, 9)	(7, 9, 9)	(1, 3, 4)	(1, 3, 4)	(5, 7, 9)	(1, 3, 4)	(1, 3, 4)	(1, 3, 4)
	Resurs cheklovlari	(3, 5, 7)	(3, 5, 7)	(7, 9, 9)	(1, 3, 4)	(5, 7, 9)	(3, 5, 7)	(3, 5, 7)	(7, 9, 9)	(3, 5, 7)
	Baholashdagi xatolar	(5, 7, 9)	(7, 9, 9)	(5, 7, 9)	(5, 7, 9)	(5, 7, 9)	(7, 9, 9)	(7, 9, 9)	(7, 9, 9)	(7, 9, 9)
Pedagogik xavflar	O'qitish sifatining pasayishi	(7, 9, 9)	(3, 5, 7)	(3, 5, 7)	(3, 5, 7)	(7, 9, 9)	(3, 5, 7)	(3, 5, 7)	(3, 5, 7)	(3, 5, 7)
	Dasturning ahamiyatsizligi	(3, 5, 7)	(1, 3, 4)	(7, 9, 9)	(7, 9, 9)	(3, 5, 7)	(1, 3, 4)	(5, 7, 9)	(5, 7, 9)	(5, 7, 9)
	Talabalarning noto'g'ri xatti-harakati	(3, 5, 7)	(5, 7, 9)	(1, 3, 4)	(1, 3, 4)	(1, 3, 4)	(5, 7, 9)	(5, 7, 9)	(1, 3, 4)	(1, 3, 4)
Muvofiqlik va tartibga solish risklari	Normativ hujjatlarga rioya qilmaslik	(5, 7, 9)	(3, 5, 7)	(3, 5, 7)	(3, 5, 7)	(5, 7, 9)	(3, 5, 7)	(5, 7, 9)	(5, 7, 9)	(5, 7, 9)
	Siyosat buzilishi	(3, 5, 7)	(7, 9, 9)	(5, 7, 9)	(5, 7, 9)	(3, 5, 7)	(7, 9, 9)	(7, 9, 9)	(5, 7, 9)	(5, 7, 9)
	Ma'lumotlar maxfiyligini buzish	(7, 9, 9)	(1, 3, 4)	(7, 9, 9)	(7, 9, 9)	(7, 9, 9)	(1, 3, 4)	(5, 7, 9)	(7, 9, 9)	(7, 9, 9)
Obro'ga oid xavflar	Obro'ga Zarar	(3, 5, 7)	(5, 7, 9)	(1, 3, 4)	(1, 3, 4)	(3, 5, 7)	(5, 7, 9)	(5, 7, 9)	(5, 7, 9)	(3, 5, 7)
	CQI xatolari	(1, 3, 4)	(3, 5, 7)	(3, 5, 7)	(3, 5, 7)	(1, 3, 4)	(3, 5, 7)	(5, 7, 9)	(5, 7, 9)	(5, 7, 9)
	Sog'liqni saqlash inqirozlari	(5, 7, 9)	(7, 9, 9)	(5, 7, 9)	(5, 7, 9)	(5, 7, 9)	(7, 9, 9)	(7, 9, 9)	(5, 7, 9)	(5, 7, 9)

C. 2-bosqich: Normallashtirilgan matritsa

Raqamli zaifliklarning mavjudligi sababli, Onlayn ta'lim texnologik xatarlarning yuqori darajasini ko'rsatadi, xususan kiberxavfsizlik tahdidlari va eskirgan texnologiya bilan bog'liq muammolar. Aksincha, An'anaviy (yuzma-yuz) ta'lim texnologik xatarlar bo'yicha nisbatan past darajaga ega, biroq unda operatsion muammolar, jumladan jarayonlarda kechikishlar va resurs cheklovlari yuqoriroq uchraydi. Gibrid ta'lim esa oraliq holatni egallab, an'anaviy hamda raqamli muhitga xos bo'lgan xavflarni o'zida mujassam etadi.

Pedagogik xatarlar sohasida esa Masofaviy va Gibrid ta'lim turlari o'qitish sifatining pasayishi va

dasturiy mos kelmaslik kabi jiddiy muammolarni ta'kidlab, bu esa o'quvchilarni jalb qilish hamda ta'lim samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Moslik va tartibga solish xatarlarida, xususan normativ talablarni bajarmaslik va ma'lumot maxfiyligi buzilishi raqamli ta'limda sezilarli darajada kuchayadi, chunki siyosatlarni amalda qo'llash murakkab kechadi.

Bundan tashqari, obro'-e'tibor xatarlarida — ya'ni obro'ning zarar ko'rishi hamda uzluksiz sifatni oshirishdagi (CQI) muvaffaqiyatsizliklar — Masofaviy va Gibrid ta'lim turlarida ko'proq uchrab, ta'lim muassasasi ishonchliligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

D. 3-bosqich: Reytinglash

6-jadval hisoblangan YK (yaqinlik koeffitsienti) qiymatlariga asoslangan holda alternativlarning reytingini taqdim etadi. Umumiy baholashda Masofaviy ta'lim eng yuqori YK qiymatini (0.5611) qo'lga kiritib, birinchi o'rinni egalladi. Gibrid ta'lim 0.4566 YK qiymati bilan ikkinchi o'rinni egallagan bo'lsa, An'anaviy (Face-to-Face) ta'lim 0.3752 qiymat bilan uchinchi o'rinda qayd etildi. 7-jadval esa har bir asosiy xavf toifasi bo'yicha reytinglarning batafsil tahlilini ko'rsatadi.

Texnologik xavflar bo'yicha Masofaviy ta'lim birinchi o'rinni egallab, eng yaxshi natijani ko'rsatdi (YK = 0.6694). Ikkinchi o'rinni Gibrid ta'lim (YK = 0.5755) egalladi, uchinchi o'rinda esa An'anaviy ta'lim (YK = 0.2398) qayd etildi.

Operatsion xavflarda ham Masofaviy ta'lim birinchi o'rinni oldi (YK = 0.6429). Gibrid ta'lim ikkinchi o'rinni egalladi (YK = 0.5127), An'anaviy ta'lim esa sezilarli zaiflikni ko'rsatib, uchinchi o'rinda (YK = 0.0000) qayd etildi.

Pedagogik xavflar bo'yicha An'anaviy ta'lim eng yuqori YK qiymatini qo'lga kiritdi (0.5648) va birinchi o'rinni egallab, kuchli pedagogik samaradorlikni ko'rsatdi. Masofaviy ta'lim (YK = 0.3550) ikkinchi, Gibrid ta'lim (YK = 0.2622) esa uchinchi o'rinda qayd etildi.

Moslik va normativ xavflarda An'anaviy ta'lim yetakchilikni saqlab qoldi (YK = 0.7104). Masofaviy ta'lim ikkinchi (YK = 0.5192), Gibrid ta'lim esa uchinchi o'rinda (YK = 0.4708) joylashdi.

Obro‘-e‘tibor xavflari bo‘yicha Masofaviy ta‘lim birinchi o‘rinda (YK = 0.6046), Gibrid ta‘lim ikkinchi (YK = 0.4495), An‘anaviy ta‘lim esa uchinchi (YK = 0.3924) o‘rinni egalladi.

Ushbu reyting natijalari har bir alternativaning turli xavf o‘lchovlaridagi nisbiy kuchli va zaif tomonlarini ko‘rsatib beradi. Natijalar shuni ochib beradi-ki, Masofaviy ta‘lim umumiy bahoda eng maqbul variant sifatida ajralib chiqdi, An‘anaviy ta‘lim esa ayniqsa Pedagogik hamda Moslik va normativ jihatlarda ustunlikka ega bo‘ldi.

6-jadval

Umumiy reyting

	Muqobil	CC qiymati	Darajasi
Umumiy	Masofaviy	0.5611	1
	Gibrid ta‘lim	0.4566	2
	An‘anaviy	0.3752	3

7-jadval

Asosiy mezonlar bo‘yicha reyting

Asosiy mezonlar	Muqobil	CC qiymati	Darajasi
Texnologik xavflar	Masofaviy	0.6694	1
	Gibrid ta‘lim	0.5755	2
	An‘anaviy	0.2398	3
Operatsion xavflar	Masofaviy	0.6429	1
	Gibrid ta‘lim	0.5127	2
	An‘anaviy	0.0000	3
Pedagogik xavflar	Masofaviy	0.5648	1
	Gibrid ta‘lim	0.3550	2
	An‘anaviy	0.2622	3
Muvofiqlik va tartibga	Masofaviy	0.7104	1
	Gibrid ta‘lim	0.5192	2
	An‘anaviy	0.4708	3
Obro‘ga oid xavflar	Masofaviy	0.6046	1
	Gibrid ta‘lim	0.4495	2
	An‘anaviy	0.3924	3

V. XULOSA

Ushbu tadqiqot natijalari ta‘limni baholash jarayonlariga oid xavflarni bartaraf etish va kamaytirishda turli o‘qitish usullarining nisbiy samaradorligini ta‘kidlab beradi. YK (yaqinlik koeffitsienti) tahlili asosida olingan umumiy reytinglarga ko‘ra, Masofaviy ta‘lim eng maqbul variant sifatida ajralib chiqdi (YK = 0.5611) va Gibrid ta‘lim (YK = 0.4566) hamda An‘anaviy ta‘limdan (YK = 0.3752) ustun keldi. Ushbu natijalar Onlayn ta‘limning xususan texnologik, operatsion va obro‘-e‘tibor sohalarida xavflarni samarali boshqarish qobiliyatini ko‘rsatib, ta‘lim muassasalariga raqamli barqarorlikni kuchaytirish, operatsion jarayonlarni soddalashtirish va institut imijini yaxshilash imkonini beradi.

Asosiy xavf mezonlari bo‘yicha batafsil baholash shuni ko‘rsatadiki, Masofaviy ta‘lim Texnologik xavflar (YK = 0.6694), Operatsion xavflar (YK = 0.6429) va Obro‘-e‘tibor xavflari (YK = 0.6046) bo‘yicha eng yuqori natijalarni qayd etgan. Bu esa masofaviy ta‘limni joriy etayotgan muassasalarga sezilarli ustunlik beradi, chunki ular raqamli infratuzilma zaifliklarini samarali bartaraf etish, ish jarayonlarini optimallashtirish va obro‘ni himoya qilish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Aksincha, An‘anaviy ta‘lim Pedagogik xavflar (YK = 0.5648) hamda Moslik va normativ xavflar (YK = 0.7104) bo‘yicha ustunlikni ko‘rsatib, ta‘lim sifatini oshirish, talabalarni faol jalb qilish hamda ta‘lim siyosati va me‘yoriy-huquqiy talablarga samarali rioya qilishda samaradorligini namoyon etdi.

Gibrid ta‘lim esa ko‘pchilik mezonlarda o‘zini ikki alternativaning o‘rtasida namoyon etib, muvozanatli, biroq o‘rtacha xavf boshqaruv samaradorligini ko‘rsatdi. U hech bir kategoriyada yetakchilik qilmagan bo‘lsa-da, uning integratsiyalashgan yondashuvi muassasalarga moslashuvchanlik orqali turli ta‘limiy muammolarga moslashtirilgan yechimlar taklif etish imkonini beradi. Ushbu natijalar ta‘lim muassasalari uchun amaliy foyda keltirib, ta‘lim metodologiyalarini tanlash, resurslarni taqsimlash va xavflarni boshqarish amaliyotlarini belgilashda aniq asos bo‘lib xizmat

qiladi. Bundan tashqari, har bir ta'lim usulining kuchli va zaif tomonlari aniqlab berilishi muassasalarga o'z yondashuvlarini aniqroq shakllantirish va ularni tashkilotning maqsadlari hamda manfaatdor tomonlarning kutgan natijalari bilan moslashtirish imkonini beradi.

Kelgusidagi tadqiqotlar yo'nalishlari sifatida baholash doirasini kengaytirish, qo'shimcha ta'lim variantlarini qo'shish, baholash mezonlarining og'irliklarini ekspertlar kelishuvi asosida yanada aniqroq belgilash hamda real vaqt rejimidagi ma'lumotlar tahlilini integratsiya qilish orqali yanada dinamik va moslashuvchan qaror qabul qilish tizimini ishlab chiqish mumkin. Shuningdek, sun'iy intellekt va moslashuvchan ta'lim tizimlari kabi yangi texnologiyalarning xavflarni kamaytirish jarayoniga ta'sirini o'rganish, ta'limni baholash amaliyotida sezilarli yangiliklar yaratishi hamda yakunda muassasalarning barqarorligini va ta'lim sifatini oshirishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- [1] Y. Zou, M. Yuan, L. Mo, and S. S. B. Mustakim, "Enhancing Teaching and Learning through Assessment Strategies: A Practical Guide," *Int. J. Acad. Res. Bus. Soc. Sci.*, vol. 14, no. 7, pp. 1024–1036, Jul. 2024, doi: 10.6007/IJARBSS/v14-i7/21928.
- [2] K. M. N. T. Bandara and B. P. A. Jayaweera, "Commentary on the Applications of Blended Learning in the Teaching and Learning Process – A Review," *J. Res. Educ. Pedagog.*, vol. 1, no. 2, pp. 83–97, Nov. 2024, doi: 10.70232/jrep.v1i2.10.
- [3] D. A. ROBLES BALIDA, "ETHICAL CHALLENGES IN ONLINE TEACHING AND LEARNING: A CASE STUDY OF A VIRTUAL CLASS," *Russ. Law J.*, vol. 11, no. 3, pp. 1901–1916, Apr. 2023, doi: 10.52783/rlj.v11i3.1959.
- [4] D. Manzini, R. Oosthuizen, and H. Chikwanda, "Organisational resilience conceptual model: A systems thinking

approach," Sep. 2024. doi: 10.3846/bm.2024.1228.

- [5] P. AVETISYAN, L. TITARENKO, M. ZASLAVSKAYA, and G. GALIKYAN, "Higher Education During and After the Pandemic: Philosophy of Digital Change," *WISDOM*, vol. 23, no. 3, pp. 115–125, Sep. 2022, doi: 10.24234/wisdom.v23i3.851.
- [6] Bishnu Paramguru Mahapatra, "Better Pedagogical Practices Could Enhance the Learning Performance of Students by Adopting Hybrid Learning Approach," *J. Electr. Syst.*, vol. 20, no. 5s, pp. 1162–1172, Apr. 2024, doi: 10.52783/jes.2430.
- [7] Alberth; and L. Ino, "A Comparison of Conventional Face-to-Face, Online and Hybrid Methods of Course Delivery in the 'English as a Foreign Language' Classroom," *KnE Soc. Sci.*, vol. 2023, pp. 1–13, Feb. 2023, doi: 10.18502/kss.v8i2.12746.
- [8] S. Xu, T. Yeyao, and M. Shabaz, "Multi-criteria decision making for determining best teaching method using fuzzy analytical hierarchy process," *Soft Comput.*, vol. 27, no. 6, pp. 2795–2807, Mar. 2023, doi: 10.1007/s00500-022-07554-2.
- [9] A. M. Alshamsi, H. El-Kassabi, M. A. Serhani, and C. Bouhaddioui, "A multi-criteria decision-making (MCDM) approach for data-driven distance learning recommendations," *Educ. Inf. Technol.*, vol. 28, no. 8, pp. 10421–10458, Aug. 2023, doi: 10.1007/s10639-023-11589-9.
- [10] N. J. Awodi, Y. kuo Liu, R. M. Ayo-Imoru, and A. Ayodeji, "Fuzzy TOPSIS-based risk assessment model for effective nuclear decommissioning risk management," *Prog. Nucl. Energy*, vol. 155, no. November 2022, p. 104524, 2023, doi: 10.1016/j.pnucene.2022.104524.
- [11] R. Ganesen, A. A. Bakar, R. Ramli, F. A. Rahim, and M. N. A. Zawawi, "Cybersecurity Risk Assessment: Modeling Factors Associated with Higher Education

- Institutions,” *Int. J. Adv. Comput. Sci. Appl.*, vol. 13, no. 8, pp. 355–362, 2022, doi: 10.14569/IJACSA.2022.0130843.
- [12] S. Memon, A. Sami Qureshi, A. Ali Shah, A. Pitafi, M. Abbasi, and A. Ghani Abbasi, “Risk Management in Higher Educational Institutions: A study of Mehran UET, Jamshoro, Sindh (Pakistan),” *Am. Based Res.*, vol. 10, no. 2, pp. 2304–7151, 2021, [Online]. Available: <http://www.abrj.org/>
- [13] A. K. Narayan and J. Kommunuri, “New development: The behavioural effects of risk management in higher education,” *Public Money Manag.*, vol. 42, no. 6, pp. 414–416, 2022, doi: 10.1080/09540962.2021.1959985.
- [14] D. Odlin, M. Benson-Rea, and B. Sullivan-Taylor, “Student internships and work placements: approaches to risk management in higher education,” *High. Educ.*, vol. 83, no. 6, pp. 1409–1429, Jun. 2022, doi: 10.1007/s10734-021-00749-w.
- [15] N. Awang, G. Narayana Samy, N. H. Hassan, Prithheega Magalingam, N. Maarop, and S. Perumal, “A Review on Risk Assessment Using Risk Prediction Technique in Campus Network,” *Int. J. Adv. Trends Comput. Sci. Eng.*, vol. 9, no. 1.3, pp. 251–257, Jun. 2020, doi: 10.30534/ijatcse/2020/3891.32020.
- [16] F. Al-mudaires, A. Al-samawi, A. Aljughaiman, and L. Nissirat, “Information Security Risk Management Framework for A Governmental Educational Institute,” vol. 13, no. 1, pp. 36–54, 2023.
- [17] N. Cornwell, C. Bilson, A. Gepp, S. Stern, and B. J. Vanstone, “The role of data analytics within operational risk management: A systematic review from the financial services and energy sectors,” *J. Oper. Res. Soc.*, vol. 74, no. 1, pp. 374–402, Jan. 2023, doi: 10.1080/01605682.2022.2041373.
- [18] Jaafar, M. J. S., Noor, N. M. M., Mohemad, R., Ali, N. H., Che Mat, N. A., Foziljonova, M. T. qizi, Urinov, N. T., & Dadabaev, S. U. (2025). *Assessing risk in teaching: A fuzzy TOPSIS approach for higher education. Journal of Electrical Systems*, 21(1), 73–96. <https://doi.org/10.52783/jes.8689>

